

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING SPIRTLII ICHIMLIKKA RUJU QO'YGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Hikmatillayev Ilhom Ravshan o'g'li
324-guruh

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17221570>

Annotatsiya: Mazkur maqolada profilaktika inspektorining spirtli ichimlikka ruju qo'yg'an shaxslar bilan ishlash faoliyati, uning huquqiy va ijtimoiy asoslari, hamda ushbu jarayonni takomillashtirish yo'llari yoritilgan. Jamiyatda alkogolizmning salbiy oqibatlari, oilaviy muhit va yoshlar tarbiyasiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, profilaktika inspektorlari faoliyatida psixologik yondashuvlar, ijtimoiy hamkorlik, mahalla va jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirishning ahamiyati ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu jarayonni samarali tashkil etish jinoyatchilikning oldini olishda, sog'lom turmush tarzini qaror toptirishda va fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Profilaktika inspektori, spirtli ichimlik, alkogolizm, jinoyatchilikni oldini olish, huquqiy tarbiya, ijtimoiy hamkorlik, sog'lom turmush tarzi.

Kirish

Bugungi kunda spirtli ichimliklarga ruju qo'yish nafaqat shaxsiy muammo, balki butun jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'sir etuvchi omil sifatida baholanadi. Oila buzilishi, zo'ravonlik, jinoyatchilik, mehnat unumdorligining pasayishi kabi holatlar alkogolizmning asosiy oqibatlari hisoblanadi. Shu bois profilaktika inspektorlarining ushbu toifadagi shaxslar bilan samarali ishlashi dolzarb vazifadir.

Asosiy qism

1. Profilaktika inspektorining vazifalari.

Sirtli ichimliklarga qaram bo'lgan shaxslarni aniqlash;

Ularning oilaviy, ijtimoiy sharoitlarini o'rganish;

Huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

2. Faoliyatni takomillashtirish yo'llari.

Psixologik maslahatlar va rehabilitatsiya markazlari bilan hamkorlikni kengaytirish;

Mahalla faollari va jamoatchilik vakillarini jarayonga jalb etish;

Raqamli platformalar orqali nazorat va monitoring tizimini joriy etish;

Sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi profilaktik tadbirlarni tashkil etish.

3. Xalqaro tajriba.

Ko'plab mamlakatlarda alkogolizmga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan bir qatorda sog'liqni saqlash, ta'lim va NNTlar hamkorligi asosiy omil sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa

Profilaktika inspektorining spirtli ichimlikka ruju qo'yg'an shaxslar bilan ishlash faoliyatini samarali yo'lga qo'yish jamiyatda huquqiy tartibotni mustahkamlash, oilalarda sog'lom muhitni yaratish va fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki spirtli ichimliklarga qaramlik natijasida ko'plab ijtimoiy muammolar, jumladan, oilaviy nizolar, jinoyatchilik, iqtisodiy zararlar va sog'liq bilan bog'liq kasalliklar yuzaga keladi. Ushbu jarayonda profilaktika inspektorining faoliyati nafaqat

huquqbuzarliklarning oldini olish, balki inson huquqlarini himoya qilish, shaxsni jamiyatga qayta moslashtirish va ijtimoiy adaptatsiyaga ko'maklashish vazifalarini ham o'z ichiga oladi.

Takomillashtirilgan faoliyat quyidagi ustuvor yo'nalishlarni o'z ichiga olishi lozim: birinchidan, profilaktika inspektorlarining huquqiy savodxonligini va psixologik tayyorgarligini oshirish; ikkinchidan, ularning faoliyatini sog'liqni saqlash, ta'lim, mahalla va fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikda olib borish; uchinchidan, ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish.

Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali spirtli ichimlikka ruju qo'ygan shaxslarni monitoring qilish, statistik ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish imkoniyati oshadi. Bu esa har bir hududda muammoning real ko'lamini aniqlash va aniq maqsadli chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, profilaktika inspektorlarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatini takomillashtirish jamiyatning ijtimoiy barqarorligini mustahkamlash, yoshlar ongida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va jinoyatchilik darajasini kamaytirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu sababli, ushbu masalani tizimli ravishda tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida doimiy e'tibor markazida bo'lishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Abdurahmonov, Q. Huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktika tizimi. – Toshkent: Adolat, 2019.
3. World Health Organization. Global status report on alcohol and health. – Geneva: WHO, 2018.